

КЛАСТЕР КАК ПРИЁМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ВО ВРЕМЯ ИЗУЧЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА

CLUSTER AS A TECHNIQUE FOR USING TECHNOLOGY TO DEVELOP CRITICAL THINKING IN THE CLASSROOM WHILE LEARNING NEW MATERIAL

СЕВЕРИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА,
учитель,
Петергофская гимназия.

SEVERINA TATYANA IVANOVNA,
teacher,
Peterhof Gymnasium.

В статье приводится пример применения приёма создания кластера на уроке изучения нового материала, названы задачи урока, которые позволяет реализовать прием «Кластер». Подробно описаны все этапы урока, приведены критерии оценивания. В результате сделан вывод о неограниченных возможностях работы с различными источниками информации, которые открывает ученикам метод кластеров, а также об основных положительных эффектах его внедрения в образовательный процесс. Статья может быть интересна для учителей физики, работающих в школе.

The article provides an example of using the cluster creation technique in the lesson of learning new material, the tasks of the lesson that allows you to implement the "Cluster" technique are named. All the stages of the lesson are described in detail, and the evaluation criteria are given. As a result, the conclusion is made about the unlimited possibilities of working with various sources of information that the cluster method opens up to students, as well as about the main positive effects of its introduction into the educational process. The article may be of interest to physics teachers working at the school.

Ключевые слова: кластер, вызов, осмысление, рефлексия, звук, характеристики звука.

Key words: cluster, challenge, comprehension, reflection, sound, sound characteristics.

Напомним, что в процессе развития критического мышления выделяют три стадии: вызов, осмысление, рефлексия. Кластер является конечной целью прохождения этих стадий. На стадии «Вызов» ученики отвечают на вопросы, высказывают предположения, предлагают план изучения новой темы, формулируют тему и задачи урока. Реализация намеченного происходит на стадии «Осмысление». На этой стадии проходит работа с текстом, направленная на понимание, интерпретацию, преобразование информации из текстовой в графическую. На стадии «Рефлексия» предъявляются результаты работы в группах или парах, происходит исправление неверных предположений в «предварительных кластерах», заполнение их на основе новой информации, на этой стадии происходит формирующее оценивание [3].

Использование приёма «Кластер» позволяет реализовать развивающие задачи урока

[2]:

- Формировать умение обобщать, сравнивать, анализировать и самостоятельно делать выводы;
- Развивать умение работать с текстом учебника, информационными таблицами;
- Критически оценивать и интерпретировать полученную информацию.

На уроке создаются условия для расширения кругозора учащихся, развития речи, мышления, внимания, аналитических умений, уровня самостоятельности применения знаний в различных ситуациях. Решаются воспитательные задачи, такие, как:

- Формирование познавательного интереса к физике и позитивного отношения к учёбе;
- Воспитание интереса к предмету через практическую значимость изучаемого материала;
- Обеспечение благоприятной психологической обстановки на уроке, мотивация учащихся к учебной деятельности (через посильность заданий и ситуации успеха) [5].

Приём создания кластера используется на уроках изучения нового материала физики в 9 классе (УМК Пёрышкин А.В.) В практике использована технология развития критического мышления, описанная в пособии для учителя «Развитие критического мышления на уроке» под редакцией Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Учен опыт приема развития критического мышления Климовой Т.В., Галатовой В.А.

Технология развития критического мышления позволяет обеспечить реализацию личностно–ориентированного подхода в обучении. Особенностью данной технологии является то, что учащиеся 9 класса в процессе обучения сами конструируют этот процесс, исходя из реальных и конкретных целей; сами отслеживают направление своего развития; сами определяют конечный результат [6].

Таблица 1. Этапы использования приёма «кластер» [6]

Этапы	Содержание этапа
Вызов	Мотивация к учебной деятельности, беседа с учащимися. Цель – подвести учащихся к тому, чтобы они самостоятельно сформулировали тему и задачи урока. Формирование способов действий.
Осмысление	Практическая работа учащихся. В группах (парах) проходит работа с текстом, обсуждается и составляется первичный кластер
Рефлексия	Предъявление коллективного труда. Обсуждение. Самооценка.

Пример использования приёма. Создание кластера на уроке физики в 9 классе по теме «Звук. Характеристики звука».

Описание этапов осуществления приёма:

1. Этап Вызов.

Учитель в беседе с учениками актуализируют знания о механических волнах, сообщает, что сегодня на уроке будет продолжено изучение механических волн, но эти волны имеют особенность воздействовать на органы чувств человека, а именно на слух. Мы их называем звуком.

С помощью учащихся формулируется тема и цель урока: рассмотреть звук как физическое явление. Ученики, вспоминают обобщённый план изучения физического явле-

ния. Учитель вместе с учениками ставит перед собой задачу выяснить сущность явления «звуковая волна», «механизм протекания», факторы от которых зависит протекание явления.

2. Этап Осмысление.

Учитель проводит беседу, которая сопровождается демонстрационными экспериментами. В ходе этой беседы формулируются вопросы, ответы на которые ученикам необходимо дать самостоятельно при работе с текстом.

Учитель предлагает ученикам понаблюдать за колебанием лёгкого шарика вблизи колеблющегося камертона. Видя колеблющийся шарик, ученики легко делают вывод о том, что камертон тоже колеблется.

На простых примерах (колебания маятника, движение крыльев бабочки и т.д.) учитель помогает ученикам сделать вывод о том, что не всякое колеблющееся тело звучит. При каком же условии звучат колеблющиеся тела? Ученики самостоятельно определяют условия.

Учитель предлагает обратиться к видеозаписи опыта звучание звонка под колоколом воздушного насоса. После просмотра задает вопрос: Какой вывод можно сделать из этой демонстрации? (для распространения звука нужна среда, звук не распространяется в вакууме.)

Учитель предлагает каждой паре в течение 20 минут поработать с двумя текстами, в которых необходимо выделить главное, и составить кластер. Ученикам предлагаются тексты: «Звук-волна» [7, с. 148], «Характеристики звука» [7, с. 152]. Учащиеся читают тексты, выделяют главное, обсуждают в парах, составляют кластер по каждому тексту. По желанию с помощью документ-камеры демонстрируются и озвучиваются готовые кластеры. Остальные ученики участвуют в обсуждении.

3. Рефлексия.

Предъявление результата работы в парах. По желанию учащихся с помощью документ-камеры демонстрируют и озвучивают готовые кластеры. Остальные ученики участвуют в обсуждении. Далее на экране учитель показывает эталон кластера и предлагает самостоятельно оценить свою работу, сравнив получившиеся кластеры с образцом. Ученики сравнивают свои кластеры с эталоном, и оценивают свою работу по предложенным критериям в лист самооценки.

Рис. 1. Кластер к тексту № 1

Таблица 2. Критерии оценивания кластера №1

В кластере присутствуют все элементы 1) Звук волна, 2) Источник звуковых волн – колеблющиеся тела в диапазоне от 16-20 тыс. Герц, 3) Звуковые волны распространяются только в веществе, 4) Звуковая волна – продольная.	4 балла
Отсутствует один из 4 элементов	3 балла
Отсутствует 2 из 4 элементов	2 балла
Присутствует только 1 из 4-х элементов	1 балл

Рис. 2. Кластер к тексту № 2

Таблица 3. Критерии оценивания кластера №2

В кластере присутствуют все элементы 1) Физиологические характеристики: громкость высота тона, тембр, 2) Указана верная зависимость громкости звука от амплитуды колебаний, 3) Высоты тона от частоты, 4) Тембр определяется спектром частот, 5) Амплитуда, частота и спектр частот (физические характеристики).	5 баллов
Приведены 4 из 5 элементов	4 балла
Приведены 3 элемента из 5 элементов	3 балла
Приведены 2 элемента из 5 элементов	2 балла

Таким образом, метод кластеров предлагает неограниченные возможности для работы ученикам с различными источниками информации. Графическое представление материала позволяет сделать наглядным те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в тот или иной текст. Прием кластеров позволяет ученикам систематизировать материал, вырабатывать и высказывать свое мнение, развивает навыки одновременного рассмотрения нескольких позиций, способности творческой переработки информации. У учащихся формируются навыки самостоятельной работы и самооценки, повышается мотивация обучения [4].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агафонов В. Кластерная стратегия: системный подход // Экономическая наука современной России. 2011. № 3. С. 77-91.
2. Бутенко А.В., Ходос Е.А. Критическое мышление: метод, теория, практика. М.: Мирос, 2002. 173 с.
3. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке. М.: Просвещение, 2011. 222 с.
4. Иванов Д.А., Митрофанов К.Г., Соколова О.В. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, понятия, инструментарий. М.: АПК и ПРО, 2003. 101 с.
5. Климова Т.В. Использование технологии развития критического мышления на уроках физики как инструмента для реализации ФГОС // Актуальные исследования. Международный журнал. 2020. № 20(23). С. 61-65.
6. Крылова О.Н. Новая дидактика современного урока в условиях введения ФГОС ООО / О.Н. Крылова, И.В. Муштавинская. СПб.: КАРО, 2017. 144 с.
7. Перышкин А.В., Гутник Е.М., Иванова А.И. Физика. 9 класс. М.: Просвещение, 2022. 352 с.
8. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.: Народное образование, 1998. 256 с.

© Северина Т.И., 2024.